

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Inson kapitalini rivojlantirishning ayrim afzalliklari jamlanib, sarmoya kiritilayotgan avlod bilangina cheklanib qolmaydi. Masalan, onaning farzandning prenatal parvarishi haqidagi bilimni boyitish bolalarning go‘dakligidanoq sog‘lig‘ini yaxshilashga xizmat qiladi. Ta‘limga kiritiladigan sarmoyalar ham jamiyatda ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishi mumkin. Aksariyat mamlakatlarda nisbatan o‘ziga to‘q oilalarda tug‘ilgan farzandlar bolalikdanoq keng imkoniyatlardan foydalanishni boshlaydi va bu butun umri davomida qator afzalliklarga olib keladi, aksincha, nochorroq oilalar farzandlari bunday imkoniyatlardan foydalana olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Inson kapitaliga investitsiya kiritish ishonch darajasini ham oshiradi. O‘qimishli insonlar boshqalarga ko‘proq ishonadi, ishonch darajasi baland bo‘lgan jamiyat odatda nisbatan yuqori iqtisodiy o‘shishga erishadi. Inson kapitaliga sarmoya kiritishdan jamiyat ham katta manfaat ko‘radi. Uzluksiz maktab ta‘limi turli jinoyatlar sodir etilishi ehtimolini kamaytiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. -Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.-B.51-230.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi // Xalq so‘zi. 2020 yil 25 yanvar.
3. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida PF-60, <https://lex.uz>. 28.01.2022. –B-2,3.
4. Kopitskiy A. V. Введение в теорию человеческого капитала // http://sibupk.nsk.su/New/04/chairs/c_theory/kapital/book1.htm
5. www.Uza.uz

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MA’LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYALARI VA AQLLI SHARTNOMALARNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti stajyor-o‘qituvchisi

E-mail: ismoilovanazokat20@gmail.com

Tel:(90) 858 56 07

Anontatsiya. Muallif tomonidan Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida ma‘lumotlar taqsimlangan reyestri (blokcheyn) texnologiyalari va aqlli shartnomalarning huquqiy maqomi, ularga nisbatan qo‘llanilayotgan tartibga solish mexanizmlari, hamda xalqaro tajribaga asoslangan holda milliy qonunchilikka integratsiya qilish yo‘llari tahlil qilinadi. Mualliflar tomonidan bu texnologiyalarning huquqiy muhitdagi imkoniyatlari, xavf-xatarlari va ularni tartibga solishda duch kelinayotgan muammolar o‘rganiladi.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Shuningdek, aqlli shartnomalarning fuqarolik-huquqiy shartnomalar bilan bog‘liqligi, ularning yuridik kuchi va huquqiy natijalari haqida fikr yuritiladi. Maqolada O‘zbekiston huquqiy tizimining raqamli texnologiyalar taraqqiyotiga moslashtirilishi zarurligi ta’kidlanib, tegishli tavsiyalar ham beriladi.

Kalit so‘zlar: blokcheyn, shaffoflik, taqsimlangan reestr, virtual kompyuterlar, foydalanuvchilar, tranzaksiyalar, aqlli shartnomalar.

Annotation. In this article, the author analyzes the legal status of distributed ledger (blockchain) technologies and smart contracts in the Republic of Uzbekistan, the regulatory mechanisms applied to them, and the ways of integrating them into national legislation based on international experience. The author studies the opportunities, risks, and current challenges of these technologies within the legal environment. Furthermore, the article explores the connection between smart contracts and civil-law agreements, their legal force, and legal consequences. The article emphasizes the need to adapt Uzbekistan’s legal system to the advancement of digital technologies and provides relevant recommendations in this regard.

Keywords: blockchain, transparency, distributed ledger, virtual computers, users, transactions, smart contracts.

Аннотация. В данной статье автором анализируется правовой статус технологий распределенного реестра (блокчейн) и смарт-контрактов в Республике Узбекистан, механизмы регулирования, применяемые к ним, а также пути интеграции в национальное законодательство на основе международного опыта. Рассматриваются возможности этих технологий в правовой среде, потенциальные риски и проблемы, возникающие при их правовом регулировании. Кроме того, проводится анализ связи смарт-контрактов с гражданско-правовыми договорами, их юридической силы и правовых последствий. В статье подчеркивается необходимость адаптации правовой системы Узбекистана к развитию цифровых технологий, а также приводятся соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: блокчейн, прозрачность, распределенный реестр, виртуальные компьютеры, пользователи, транзакции, смарт-контракты.

Kirish. XXI asr – axborot texnologiyalar asrida hayotimizning har bir jabhasini bugungi kunda internet, zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Ushbu texnologiyalar kundan kunga ijtimoiy hayotimizga kirib borib, o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda. Shunday texnologiyalar ichida blokcheyn texnologiyasi hamda aqlli shartnomalar ham katta istiqbolga ega bo‘lmoqda. Ushbu texnologiyalar borasida xorij tajribasini o‘rgangan holda, ko‘plab mamlakatlar sohalarda samarali foydalanish hamda huquqiy maqomini mustahkamlashga katta e’tibor qaratmoqda. O‘zbekistonda ham bu borada amaliy ishlar olib borishga qaratilgan dastlabki qadamlar allaqachon qo‘yildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada umumiy ilmiy, alohida ilmiy va maxsus usullar tashkil etadi. Xususiyl huquq usullaridan rasmiy huquq (ushbu tadqiqotda qo‘llaniladigan asosiy tushunchalarni shakllantirishda) usulidan foydalanishga alohida e‘tibor qaratiladi. Tarixiy-dinamik usuldan foydalanib, mamlakatimizda ham, butun dunyoda ham ma‘lumotlar taqsimlangan reyestri texnologiyasi xususan blokcheyn texnologiyasi va uning asosida tuziladigan aqlli shartnomalarning kelib chiqishi, shakllanishi va rivojlanishi bo‘yicha tadqiqot o‘tkazilgan. Nazariy modellashtirish va talqin qilish usulini ham ta‘kidlash kerak. Uning ushbu ishda qo‘llanilishi kelajakda blokcheyn texnologiyasi orqali sohasidagi mumkin bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni modellashtirishni, shuningdek, ma‘lumotlar bazasi orqali, shaffoflikni ta‘minlagan holda aqlli shartnomalarni tuzish tartibi, afzalliklari va tizimdagi kamchiliklarni o‘z ichiga oladi. Ushbu maqolada elektron boshqaruvda blokcheyn texnologiyasidan foydalanish, u orqali sohalardagi shaffoflik, ochiqlik hamda samaradorlikni oshirish masalalari ochib berishga harakat qilindi.

Tahlil va natijalar. 2018-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi ²⁸hamda ushbu qarorda birinchi marotaba blokcheyn texnologiyasi hamda aqlli shartnomalarni joriy etish tashabbusi ilgari surildi. Blokcheyn hamda aqlli shartnomalarni rivojlantirish sohadagi normalar tegishli axborot kommunikatsiya maydoni va biznes muhitini yaratishi ko‘zda tutilgan. Blokcheyn texnologiyasidan barcha sohalarda yanada to‘liqroq hamda samaraliroq foydalanish zarur. Shuningdek, blokcheyn texnologiyasi “bir vaqtning o‘zida markazlashtirilmagan va ommaviy tarmoq orqali kirish mumkin bo‘lgan ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan xavfsiz raqamli ma‘lumotlar bazasi”²⁹ ekanligi ta‘kidlangan. Demak, yuqorigi fikrlardan ma‘lum bo‘ladiki, blokcheyn texnologiyasida ma‘lumotlar bazasi ma‘lumotlarni bloklar va zanjirlar shaklida saqlaydi deyishimiz mumkin bo‘ladi. Blokcheyn texnologiyasida har bir blokda turli xil ma‘lumotlar saqlanadi hamda ma‘lumotlar saqlash zanjiri bir-biriga o‘zaro bog‘langanligi sababli saqlangan ma‘lumotlarni hech birini o‘chirib yoki o‘zgartirish mumkin emas. Shu o‘rinda aqlli shartnomalar blokcheyn texnologiyasining eng keng tarqalgan ma‘lumot hujjatlaridan biridir.³⁰ Boshqacha qilib aytganda, aqlli shartnomalar – bu shartnoma shartlarini o‘z ichiga olgan hamda blokcheynda qayd etilgan kompyuter kodlari hisoblanadi.³¹ Aqlli shartnomalar elektron shaklda tuzilgan shartnomalar bo‘lib, shartnoma shartlarining bajarilishi avtomatik reestrda raqamli tranzaksiyalarni shartnomada belgilangan tartibda amalga oshirish ko‘zda tutilgan dastur hisoblanadi.

²⁸ <https://lex.uz/acts/-5525180>

²⁹ <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirishda-axborot-kommunikatsiya-texnologiyalari>

³⁰ <https://lex.uz/docs/-3806053> O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 03.07.2018 yildagi PQ-3832-son

³¹ <https://medium.com/chainlink-community/что-такое-технология-блокчейн-91c23c89c108>

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2016-yil oxiridan boshlab O‘zbekiston Respublikasi faollashdi, elektron hukumat, elektron tijorat kabi qator yangiliklar sohasida hatto kashshof bo‘lib xizmat qildi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori bilan davlat xizmatlari joriy etildi, ularning soni bugungi kunda 150 dan oshdi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2020-yil 24-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi parlamentiga navbatdagi yillik murojaatida 2020-yilda mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda tub burilish yasashi kerakligini ta’kidladi. Ushbu xabarning 14 ta asosiy bandidan asosiy e’tibor qurilish, energetika, qishloq va suv xo‘jaligi, transport, geologiya, sog‘liqni saqlash, ta’lim, kadastr va arxiv ishlarini to‘liq raqamlashtirish zarurligiga qaratilganini alohida ta’kidlandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston-2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni ham qabul qilindi. Sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligi sohalari keskin muhokama qilindi.³² Ushbu me’yoriy hujjat qabul qilingandan so‘ng, turli sohalarni raqamlashtirishga oid ko‘plab yangiliklar joriy yetildi, masalan, 2020-yil dekabr oyida “agrosanoat majmuasini raqamlashtirish markazi” davlat muassasasi tashkil yetildi, uning faoliyati agrosanoat majmuasida “raqamli qishloq xo‘jaligi” axborot tizimini saqlashga qaratilgan. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va sotish jarayonida elektron tijorat va sun’iy intellektni joriy etish.³³ Shuningdek, ushbu Markaz “aqlli qishloq xo‘jaligi” texnologiyalarini joriy yetish uchun texnologik sharoitlar yaratish bilan shug‘ullanadi. Bundan tashqari, 2021-yil 1-yanvardan boshlab “raqamli Toshkent” integrasiyalashgan dasturi doirasida tajriba sifatida jismoniy shaxsga shaxsiy guvohnoma berilgandan so‘ng, davlat idoralari va tashkilotlari bilan elektron aloqalarni o‘rnatish uchun darhol jismoniy shaxsning shaxsiy hisobvarag‘i shakllantirildi. Xususan, 2021-yil 1-avgustdan boshlab jismoniy va yuridik shaxslarga barcha belgilangan davlat bojlari, yig‘imlar, jarimalar va boshqa majburiy to‘lovlarni elektron to‘lov tizimlaridan foydalangan holda onlayn tarzda to‘lash imkoniyati berildi. Yuqoridagi misollar bilan bir qatorda, bugungi kunda biz hayotning turli sohalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ko‘plab misollarini ko‘rishimiz mumkin. Bu yangiliklarning barchasi, birinchidan, mavjud me’yoriy-huquqiy bazani takomillashtirishni, ikkinchidan, ushbu texnologiyalardan foydalanish asosida yuzaga keladigan munosabatlarga oid yangi qonun hujjatlarini qabul qilishni talab qiladi (ular

³² Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии “Цифровой Ўзбекистан - 2030” и мерах по ее эффективной реализации // Национальная база данных законодательства, 06.10.2020 г, № 06/20/6079/1349

³³ Постановление Кабинета Министров Республики Ўзбекистан “О мерах по развитию системы цифровизации в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве Республики Узбекистан” // Национальная база правовых документов, 18.12.2020 № 20.09.794/1655

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

bizning qonunchiligimizga nisbatan yangi hisoblanadi).³⁴ Bunday yangiliklardan biri aqlli shartnomalar. aqlli shartnoma-bu bajarilishi avtomatlashtirilgan shartnoma. Nik Szabo, muhofaza qilish bilan avtomatik shartnomalar tahlilga ko‘ra, aqlli shartnoma shartnomalarini algoritm asosida bajaradigan kompyuterlashtirilgan bitim, ya‘ni, u o‘z-o‘zini ijro shartnoma bo‘lgan tomonlar o‘rtasida shartnoma shartlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri amalga oshiriladi. Klassik shartnomalar turli shakllarda, masalan, og‘zaki yoki yozma shaklda mavjud bo‘lishi mumkin. Albatta, elektron tijoratning rivojlanishi elektron shakllarda tuzilgan shartnomalar sonini sezilarli darajada oshirdi, ularning eng yorqin misollari aqlli shartnomalardir.³⁵ Yuqorida aytib o‘tilganidek, aqlli shartnomalar mavjud elektron shartnomalardan farq qiladi, shuning uchun ushbu sohadagi qonunchilikni tartibga solish usullari haqida savol tug‘iladi. Jahon tajribasi aqlli shartnomalarni mamlakat qonunchiligiga kiritish uchun bir nechta modellarni ko‘rsatadi, xususan: Birinchi model klassik qog‘oz shartnomalarini yoki rus yoki boshqa inson tilida tuzilgan boshqa moddiy shakllarda tuzilgan shartnomalarni saqlashni nazarda tutadi, aqlli shartnomalar esa ularga shunchaki qo‘shimcha bo‘ladi, ya‘ni shartnomaning ma‘lum bir qismi kompyuter tiliga tarjima qilinadi va rus tilida taqdim yetiladi.³⁶ Ushbu integrasiya modelida aqlli shartnoma qonuniy shartnomaning bir qismi bo‘lmaydi, balki shartnoma avtomatik ravishda bajariladigan texnik vosita bo‘ladi. Ehtimol, ushbu modelni tanlashda aqlli shartnoma kodi va klassik shartnoma matni o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar bo‘lishi mumkin, chunki barcha qonuniy shartlarni kompyuter tiliga tarjima qilish mumkin emas, shuningdek, klassik shartnomani advokatlar tuzishini hisobga olish kerak, aqlli shartnoma esa advokatlar tomonidan tuzilmaydi, balki, shartnoma dasturchilar tomonidan tayyorlanadi. Bunday hollarda klassik shartnoma matni kompyuter kodidan ustunlikka ega bo‘ladi. Ushbu model yordamida aqlli shartnomaning taxminiy qonunchilik ta‘rifini quyidagi shaklda shakllantirish mumkin: “Aqlli shartnoma-bu tarqatilgan registrda qayd etilgan va shartnoma majburiyatlarini yoki boshqa qonuniy ahamiyatga ega harakatlarning avtomatik bajarilishini ta‘minlaydigan kompyuter dasturi”.³⁷ Bunday shartnomalar avtomatik ravishda tuziladi va fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini o‘rnatish, o‘zgartirish yoki bekor qilishning isboti sifatida tan olinadi. Ular kengaytirilgan malaka imzosi bilan imzolanadi va har qanday vaziyatda qog‘oz shartnomasi darajasida tan olinadi, uchinchi shaxslarning kompyuter kodiga aralashish isbotlangan hollar bundan mustasno. Ushbu

³⁴ Рахмонова М. Проблемы правоприменительной практики защиты прав на товарные знаки и возможные пути их разрешения // Review of law sciences. – 2020. – Т. 2. №. Спецвыпуск. – С. 97-104.

³⁵ Мукумов Б. Перспективы развития модели “Умного регулирования” // Современные тенденции развития цифровизации в сфере юстиции. – 2022. – Т. 1. №.1. – С. 75-78.

³⁶ To‘raqulova N. Blokcheyn texnologiyasi tushunchasi va uning huquqiy maqomi // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. -2022. –Т. 2. - №.5. – С .668-680.

³⁷ Тюльканов А. Смарт-контракты – договоры или технические средства? // 2017. URL.:https://zakon.ru/blog/2017/4/7/smart-kontrakty_dogovory_ili_texnichesie_sredstva (дата обращения: 05.10.17)

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

model doirasidagi yechimlardan birini huquqiy shartnomalar deb atash mumkin, ularning shartlari ma’lum bir tarmoq ichida mavjud bo’lgan standartlashtirilgan operatsion parametrlarga havolalari bilan to’ldiriladi, bu huquqiy normalar va dastur kodi o’rtasida o’ziga xos vositachi bo’ladi.³⁸ Shunday qilib, aqlli shartnomalarni qo’llashdan oldin ularga O’zbekiston qonunchiligida huquqiy maqom berish va ularga huquqiy ta’rif berish kerak.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib, aqlli shartnomalarni O’zbekiston qonunchiligiga integrasiyalashuvining gibridd modelini joriy etish tavsiya yetiladi. Bunday holda, dasturlash tilida yozilishi mumkin bo’lgan shartnomalarning bir qismi aqlli shartnomalar shaklida tuziladi, boshqa qismi esa ularni dasturlash tiliga tarjima qilish yo’llarini topishdan oldin klassik shartnomalar shaklida tuziladi. Bunday holda, aqlli shartnomalar shaklida tuziladigan shartnomalar avtomatik ravishda bajariladi va qog’oz yoki boshqa moddiy shaklda takrorlanmaydi. Ushbu model aqlli shartnomalar shartnoma turi sifatida tan olinishi va fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini o’rnatish, o’zgartirish yoki bekor qilishning isboti sifatida xizmat qilishi uchun aqlli shartnomalar va mavjud normativ-huquqiy hujjatlarga o’zgartirishlar kiritish bo’yicha yangi qonun hujjatlarini yaratishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 03.07.2018 yildagi PQ-3832-son
<https://lex.uz/docs/-3806053>
2. Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии “Цифровой Ўзбекистан - 2030” и мерах по ее эффективной реализации // Национальная база данных законодательства, 06.10.2020 г, № 06/20/6079/1349
3. Постановление Кабинета Министров Республики Ўзбекистан “О мерах по развитию системы цифровизации в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве Республики Узбекистан” // Национальная база правовых документов, 18.12.2020 № 20.09.794/1655
4. Рахмонова М. Проблемы правоприменительной практики защиты прав на товарные знаки и возможные пути их разрешения // Review of law sciences. – 2020. – Т. 2. №. Спецвыпуск. – С. 97-104.
5. Мукумов Б. Перспективы развития модели “Умного регулирования” // Современные тенденции развития цифровизации в сфере юстиции. – 2022. – Т. 1. №.1. – С. 75-78.

³⁸ Christopher D. Clack, Vikram A. Bakshi, Lee Braine. Smart Contract Templates: foundations, design landscape and research directions// 2016. URL.: <https://arxiv.org/pdf/1608.00771.pdf>, p.8 (дата обращения: 05.10.17)